

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 160 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatosheva	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatleri.....	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников.....	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrоров Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari	110
Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar	118
Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
Jo'rayev Ilhom Isxoqovich	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
Muxlisa Satriddinova Muhitdinova	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
Jabborova Oltinoy	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
Uzaqov Nomozali Hamdamovich	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
Z. M. Zarifova	

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA IJTIMOYIY-MADANIY KOMPETENTLIKNI MUZEY PEDAGOGIKASI VOSITASIDA RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK JIHATLARI

Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi
 Farg'ona davlat universiteti, p.f.b.f.d (PhD)

ORCID: 0009-0002-8305-8285

Annotatsiya: Ushbu maqolada kompetensiya tushunchasi hamda kompetentlik bo'yicha olib borilgan tadqiqot ishining natijalari tahlil qilingan. Ijtimoiy-madaniy kompetentlik mazmuni, ijtimoiy kompetentlikka oid adabiyotlar tahlili asosida uni bo'lajak o'qituvchilarda rivojlantirish zarurati asoslab berilgan. Pedagogika universitetlarida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetentligini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar yoritib berilgan. Shuningdek, mazkur kompetentlikni rivojlantirish usullari va yondashuvlari tahlil qilinib, uni o'qitishda yurtimiz kontekstida mavjud bo'lgan muammolar ochib beriladi hamda ularni hal etish usullari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: kompetensiya, kompetentlik, kompetentli yondashuv, ijtimoiy-madaniy kompetentlik, pedagogik faoliyat, komponent.

Abstract: This article analyzes the concept of competence and the results of research on this topic. The content of socio-cultural competence and the analysis of literature on social competence are based on the necessity of developing it in future teachers. Foreign experiences in developing socio-cultural competence of future teachers in pedagogical universities are highlighted. Additionally, methods and approaches to developing this competence are analyzed, the problems faced in teaching it in the context of our country are described, and solutions for addressing them are proposed.

Key words: competence, competence, competent approach, socio-cultural competence, pedagogical activity, component.

Аннотация: В статье анализируются понятие компетентности и результаты исследований по данной теме. Содержание социокультурной компетентности, а также анализ литературы по социальной компетентности основаны на необходимости её развития у будущих учителей. Освещён зарубежный опыт развития социокультурной компетентности будущих учителей в педагогических вузах. Также анализируются методы и подходы к формированию данной компетенции, описываются проблемы, существующие в условиях нашей страны при её преподавании, и предлагаются пути их решения.

Ключевые слова: компетентность, компетентность, компетентностный подход, социокультурная компетентность, педагогическая деятельность, компонент.

KIRISH

Jahon miqyosida ta'limga kompetensiyaviy yondashuv, raqobatbardosh ta'lim shaklini joriy etish hamda bitiruvchilarni zamonaviy mehnat bozoriga mos ravishda shakllantirish, pedagog kadrlarning kasbiy kompetentligini yuksaltirish va integratsion ta'lim jarayonini yanada rivojlantirish masalalari bo'yicha turli ishlar olib borilmoqda. Darhaqiqat, yurtimizda yuz berayotgan o'zgarishlar orasida o'qituvchi va pedagoglarning kasbiy faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'yish, ularning bilim va ko'nikmalarini jahon standartlariga mos tarzda yanada takomillashtirish masalalari eng muhim jihatlardan biriga aylanib bormoqda. Ayniqsa, bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetensiyalarini belgilab beruvchi asosiy tamoyillardan biri hisoblangan kasbga oid ko'nikmalarni yuksak darajada egallashi, pedagogik jarayonni yuqori saviyada olib borishini ta'minlaydigan sifatlarni shakllantirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyevning o'qituvchi va pedagoglarga qarata: "Bugungi kunda O'zbekistonning yangi taraqqiyot davri poydevorini yaratyapmiz. Bunda bizning eng yaqin ko'makchilarimiz ustoz va murabbiy-

lar, ilmiy va ijodkor ziyolilardir”, – degan soʻzlari ularga qaratilayotgan alohida eʼtiborni yana bir bor taʼkidlaydi. Shu jihatlarni inobatga olgan holda, oʻqituvchi-pedagoglardagi ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish va ular uchun yetarli shart-sharoitlar yaratish masalalari yildan yilga oʻzining dolzarbligini namoyon etmoqda. Oʻqituvchilardan har jihatdan mukammal pedagogik mahoratga ega kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladigan, amaliy jihatdan yuqori natija beradigan uslubiy tavsiyalarni ishlab chiqish muhim hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Lugʻatlarda “kompetentli” tushunchasi bir necha maʼnolarda keladi. Jumladan, muayyan kompetensiyaga ega boʻlgan, yaʼni biror bir tashkilot yoki shaxs faoliyatida vujudga keladigan muammo va vaziyatlarga: compe-tentia (lot.) – qonun boʻyicha taalluqli funksiyalarni amalga oshira oluvchi, maʼlum savollar toʻplamiga javob bera oladigan, malakali mansabdor shaxsni anglatadi. E.A. Seytxalilov, B.X. Raximov, I.U. Madjidovlar tomonidan chop etilgan “Pedagogicheskiy slovar-spravochnik” lugʻatida “kompetentli” termini “biror bir sohaga taalluqli bilimga egalik, xabardorlik”, “kompetensiya” soʻzi esa “maʼlum savollarga javoblarni yaxshi biladigan kishi” yoki “biror ishni qilish huquqiga ega odamlar doirasi” sifatida talqin qilinadi [2].

Bugungi kunga kelib, “kompetensiya” tushunchasi taʼlim mazmunini modernizatsiyalashning, oʻzida taʼlimning intellektual va malakaviy tarkiblari natijasini birlashtiruvchi markaziy tushunchaga aylandi. Taʼlimda kompetentli yondashuv zarur bilim bazasi shartligini inkor qilmaydi, balki kompetensiyaning integral nati-jadorligini koʻzda tutadi. Shu oʻrinda Oʻzbekiston pedagog olimlarining kompetensiyaviy taʼlim va kompeten-siya masalalariga doir ilmiy nuqtai nazarlari katta qiziqish uygʻotadi. Pedagogika fanlari doktori M. Vahobov “Bizningcha, ‘kompetensiya’ deganda oʻquvchilar tomonidan egallangan bilim va koʻnikmalarni mustaqil ravishda shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarda qoʻllay olish layoqati tushuniladi” [3], deb hisoblaydi.

“Kompetentlilik” va “bilimlilik” nisbati haqida soʻz borganda, pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslarini tadqiq qilgan olimlar N.A. Muslimov, M.H. Usmonboyeva, D.M. Sayfurov va A.B. Toʻrayevlar kompetensiya oʻrganish (mashq qilish) natijasida vujudga kelishini, kompetentlilik esa faoliyatda nazariy bilimlardan foyda-lanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon etishda ifodalanishini taʼkidlaydi [4]. Mamlakatimizda pedagog-oʻqituvchilarning kasbiy faoliyati va kompetensiyalarini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy-metodik izlanishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Oʻzbekiston Respublikasi pedagog olimi M.B. Bekmurodov kompetensiyani mutaxassisning oʻz bilimlari, koʻnikmalari va harakatlarining umumlashgan usul-larini safarbar qilish qobiliyati sifatida belgilaydi. Tayanch kompetensiyalar pedagog-mutaxassisning univer-salligini taʼminlaydi va shu sababli chuqur ixtisoslashgan boʻlolmaydi. Mutaxassis oʻz kompetensiyalarini faqat faoliyatida, muayyan vaziyatda namoyon qiladi. Namoyon etilmagan kompetensiyalar esa potensial imkoniyat sifatida mavjud boʻlishi qayd etiladi.

Tadqiqotchi olim N. Muslimovning fikricha, kompetentlik – bu talabning shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatga ega kasbiy faoliyatni amalga oshirishi uchun zarur boʻlgan bilim, koʻnikma va malakalarning egallanishi hamda ularni kasbiy faoliyatda qoʻllay olishi bilan ifodalanadi. Mazkur oʻrinda “kompetentlik” tushunchasining mohiyati quyidagi ikki koʻrinishda namoyon boʻladi:

birinchidan, kompetentlik – talabalarning shaxsiy sifatleri toʻplami;

ikkinchidan, kasbiy sohaning tayanch talablari sifatida.

Yuqoridagi taʼriflar tahlili shundan dalolat beradiki, koʻnikma va qobiliyatlar (faoliyat komponentlari) bilan bir qatorda ijtimoiy kompetensiya tarkibiga kognitiv tarkibiy qismlar (tushunish, ifodalash, tahlil qilish va h.k.), shuningdek, shaxs fazilatleri ham kiradi. Taʼlim sohasidagi kompetensiyaga asoslangan yondashuvning konseptual qarashlari tahlili shuni koʻrsatadiki, ijtimoiy pedagogikada “boshqa odamlar bilan oʻzaro munosa-batda, oilani, oilaviy munosabatlarni mustahkamlash va farzandlarni tarbiyalashda ongli ravishda oʻzlarining ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlarini amalga oshirish qobiliyati” deb qaraladi [4]. S.N. Krasnokutskayaning taʼkidla-shicha, ijtimoiy kompetensiya – shaxs ijtimoiylashuvining ajralmas qismi boʻlib, u ijtimoiy rollarning oʻzgarishiga dosh bera oladigan shaxsning boshqalar bilan hamkorlik qilish, aloqalar oʻrnatish, oson moslashuv, oʻzgarishga tayyorlik, oʻz taqdirini oʻzi belgilash va oʻz harakatlarining oqibatleri uchun ijtimoiy javobgarlikni zimmasiga olish qobiliyatini koʻzda tutadi [5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Boʻlajak pedagog-oʻqituvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish tamoyillarini quyidagicha belgi-lash mumkin:

Birinchidan, ijtimoiy kompetensiya – bu ijtimoiy, psixologik va pedagogik fanlar majmuida shakllantiriluvchi murakkab ijtimoiy-pedagogik fenomen. Boʻlajak pedagog shaxsining ijtimoiy kompetensiyalari uning muvaffaqi-yatli faoliyati asosidir, chunki u ijtimoiy xatti-harakatlarning yetarlicha tanlovini va shaxsga xos boʻlgan ijtimoiy rollarni bajarish samaradorligini taʼminlaydi. Pedagogik faoliyatning ijtimoiy mohiyatini hisobga olgan holda, ijtimoiy kompetentlik oʻqituvchining kasbiy kompetensiyasining asosidir.

Ikkinchidan, o'qituvchida ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirishning maqsadi – uning atrofimizdagi olamga, ya'ni Vatanga, odamlarga, tirik va jonsiz tabiatga, moddiy va ma'naviy qadriyatlarga nisbatan hayotiy pozitsiyasini shakllantirishdir. Ijtimoiy kompetensiyani rivojlantirish mohiyatida ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy, iqtisodiy, estetik qadriyatlar va o'z-o'zini rivojlantirish yotadi.

Uchinchidan, pedagoglarda ijtimoiy kompetensiyani samarali rivojlantirish uchun talabalarning ijtimoiy-madaniy muhiti, oilasi va jamoaviy munosabatlarini o'rganish zarur.

To'rtinchidan, ijtimoiy kompetensiyani rivojlantirishda bu jarayonning ochiq ijtimoiy-pedagogik tizimga aylanishi, professor-o'qituvchilarning yuqori kasbiy darajasi va oliy ta'lim muassasasidagi ijtimoiy-ma'naviy muhit katta ahamiyat kasb etadi.

Beshinchidan, bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy kompetensiyani rivojlantirishda talabalarning hayotiy qadriyatlarini tavsiflash – ochiqlik, muloyimlik, bag'rikenglik, o'zaro mehr-oqibatlilik, fuqarolik fazilatlarini, axloqiy qadriyatlar, hayotiy maqsadlar, milliy g'oya, kasb tanlash motivlari, o'z-o'zini tarbiyalash, ijtimoiy moslashuv va sotsializatsiya darajasi, ijtimoiy harakatchanlik va faollik kabi omillar e'tiborga olinishi zarur [6].

TAHLIL VA NATIJALAR

Pedagogik faoliyatda kasbiy kompetentlik umumiy tuzilmasining muhim tarkibiy qismlaridan biri – bu ijtimoiy-madaniy kompetentlik hisoblanadi. Zero, zamonaviy o'qituvchi nafaqat o'quvchiga bilim beradi, ma'lumot, axborot yetkazadi, balki rivojlanayotgan shaxs va jamiyat o'rtasida vositachi rolini ham bajaradi. Ijtimoiy-madaniy kompetentlikning asosiy vazifalari sirasiga moslashish, ijtimoiy yo'nalganlik, shaxsiy va umumijtimoiy tajribalarning uyg'unlashuvi kabi jihatlarni kiritish mumkin. Shaxs ijtimoiy-madaniy kompetentligining qay darajada ekanligi o'zaro shaxslararo munosabatlarni olib borish, faoliyatni yo'lga qo'yish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, psixologlar o'tkazgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, shaxsning yangi ijtimoiy, globallashuv shart-sharoitlariga moslashuvi jarayonida insonlardagi ijtimoiy kompetentlik darajasining shakllanganligi alohida o'rin tutadi. Ekologik, siyosiy, mafkuraviy, ijtimoiy o'zgarishlar nafaqat ijtimoiy tafakkur rivojini belgilaydi, balki insonlarning o'zini o'zi anglashi, hayotiy qadriyatlarini, shaxsiy muammolariga ham ta'sir ko'rsatadi.

Ijtimoiy-madaniy kompetentlikning mazmunini aniqlash maqsadida o'tkazilgan ilmiy adabiyotlar tahlili uning quyidagi o'ziga xos jihatlarni ajratib ko'rsatish imkonini berdi: birinchidan, ijtimoiy-madaniy kompetentlik o'zida jamiyat va madaniyat talablarini ifoda etadi. Bu esa shaxsning ijtimoiy-axloqiy me'yorlar mazmuni haqidagi bilimlarga, madaniy talablar asosida faoliyat shakllarini tashkillashtirish ko'nikmasiga egaligi hamda uning qadriyatli yo'nalganligi bilan izohlanadi. Ikkinchidan, ijtimoiy-madaniy kompetentlik insonning ijtimoiy o'zaro sheriklik, hamkorlik subyekt sifatidagi yaratuvchilik xususiyatlarini ham aks ettiradi [7].

Ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayoni bo'lajak o'qituvchilarga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, yaratilayotgan yangiliklar va rivojlanishlar bo'yicha tushunchalar berib borish orqali ularda kasbiy kompetentlikni muntazam rivojlantirishning korporativ asoslarini inobatga olishni taqozo etadi. Oliy ta'lim tizimida ijtimoiy-madaniy kompetentlik turli madaniyat vakillari bilan o'zaro munosabatlar, axloqiy me'yorlarni tushunish va ularga rioya qilish bilan bog'liq ko'nikmalar, bilimlar va qobiliyatlar majmuidir. Yurtimizdagi ta'lim tizimi talabalarning madaniyatlararo tajribasini boyitish, bag'rikenglik va boshqa madaniyat vakillari bilan samarali muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirish uchun ijtimoiy-madaniy kompetentlikni shakllantirishga intiladi. Ijtimoiy-madaniy kompetentlik ta'lim jarayoni sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatib, O'zbekiston madaniy merosining xilma-xilligini chuqur anglash va qabul qilishni ta'minlab, ijtimoiy tinchlik va barqarorlikni saqlash uchun zarur bo'lgan madaniyatlararo tushuncha va bag'rikenglikni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Ijtimoiy-madaniy kompetentlik to'rtta asosiy komponentdan tashkil topgan:

- ijtimoiy-madaniy bilim (ma'naviy qadriyatlar, urf-odatlar va madaniy an'analar, milliy mentalitetning o'ziga xos xususiyatlarini bilish);
- aloqa tajribasi (ijtimoiy-madaniy uslubni tanlash, xorijiy madaniyat hodisalarini to'g'ri talqin qilish);
- madaniyatga hissiy munosabat (shu jumladan, muloqot paytida yuzaga keladigan nizolarni bartaraf etish va hal qilish qobiliyati);
- axloq qoidalarini qo'llash usullari (ijtimoiy etiketdan to'g'ri foydalanish).

Fikrimizcha, ijtimoiy madaniyat, ijtimoiy-madaniy kompetentlik ma'naviy-axloqiy fazilatlarining poydevori hisoblanib, ijtimoiy madaniyat ko'nikmalari yoshlikdan tarkib toptirilsagina, bu poydevor barqaror bo'ladi. Shuningdek, bo'lajak pedagoglarning shaxs sifatida shakllanishida hal qiluvchi omilga aylanadi. Zero, ma'naviy-axloqiy fazilatlar tarkibida muomala-munosabat madaniyati alohida o'rin tutadi. Ta'lim muassasasida o'quvchi-yoshlar oila va mahalla muhitidan tashqarida dastlabki muomala-munosabat muammolariga duch keladi. Aynan ta'lim muassasasida muomala madaniyatini izchil va uzviylikda, ta'lim-tarbiya qonuniyatlariga asoslangan holda shakllantirish amalga oshirilishi zarur. Ya'ni oila va mahalla tarbiyaviy ta'siridan farqli professional ta'sir ko'rsatiladi. Shuningdek, tarbiyada milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligiga erishiladi. Ya'ni, oilada va mahallada milliy qadriyatlar, mahalliy urf-odatlar tarbiyasi ustuvor bo'lsa, ta'lim muassasasida

dastlabki umuminsoniy qadriyatlar va muomala madaniyati bo'yicha tushuncha va ko'nikmalarni shakllantirish yo'nalishida ham ish olib boriladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, ilmiy tadqiqot ishimiz doirasida oliy ta'lim muassasasi talabalarida ijtimoiy-madaniy kompetentlikni shakllantirishda avvalo muomala madaniyatining quyidagi qirralari shakllantirishi zarurligi aniqlandi:

- talabalar va pedagoglar o'rtasidagi munosabat;
- talabalar o'rtasidagi salomlashish munosabati;
- ijtimoiy foydali mehnat jarayonidagi munosabat;
- mashg'ulotlar jarayonidagi munosabatlar;
- bo'lajak pedagoglarning xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirish;
- ommaviy ishlar jarayonida rasmiy munosabat elementlarini shakllantirish;
- hamkasblar o'rtasidagi munosabat;
- minnatdorchilik bildirish.

Yuqorida keltirilgan olimlarning ilmiy g'oyalari tahlili asosida aytish mumkinki, talabalarining ijtimoiy-madaniy kompetentligi – ijtimoiy-madaniy bilim, o'rganilayotgan til, ma'naviy qadriyatlar va madaniy meros, aloqa tajribasi, tilni qo'llash usullarini bilish jarayonida shakllanadi va namoyon bo'ladi.

XULOSA

Kompetentlikka asoslangan yondashuvning maqsadi – zamonaviy ta'lim nuqtai nazaridan kelib chiqib, mutaxassisning nazariy bilimlari va ularni amaliyotda qo'llash o'rtasidagi uzilishni bartaraf etishga intilishdan iboratdir. Shu bois, zamonaviy o'quv jarayoni faqat amaliyotda qo'llanilishi qiyin bo'lgan bilimlarni talabalarga berish bilan cheklanmasligi, balki ushbu bilimlarni dolzarb kasbiy muammolarni hal qilish uchun safarbar etish, shuningdek, talabalarining ushbu muammolarni o'zlari mustaqil ravishda hal qilishlariga sharoit yaratishga yo'naltirilgan bo'lishi zarur.

Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirishning barcha jihatlarini to'liq o'rganish uchun quyidagi masalalarga alohida e'tibor qaratish lozim:

- ta'lim-tarbiya jarayonida milliy, ma'naviy va tarbiyaviy qadriyatlarni bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni shakllantirishning muhim omili sifatida qarash;
- ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish uchun bo'lajak o'qituvchilarda yuqori darajadagi kommunikativ va psixologik to'siqlarni kamaytirishga doir maxsus bilimlar tizimini shakllantirish;
- bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishning nazariy asoslarini aniqlash masalasini hal etish;
- ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish xususiyatlarini inobatga olgan holda kasbiy-pedagogik ta'lim sharoitida mazkur jarayonning o'ziga xos jihatlarini aniqlash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5841063>
2. Педагогический словарь-справочник / авт.-сост.: Э.А. Сейтхалилов, Б.Х. Рахимов, И.У. Маджидов; под общ. ред. Б.Ю. Ходиева; М-во высш. и ср. спец. образования РУз. – Т.: "OPTIMAL LIGHTS", 2011. – 701 с. – С. 315.
3. Вахобов М.М. Компетенциявий ёндашувга асосланган давлат таълим стандартларини жорий этиш – замонавий таълим парадигмаси сифатида. // Замонавий таълим / Современное образование. 2016 йил, №10, 3-б.
4. Педагогик компетентлик ва креативлик асослари / Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. – Тошкент, 2015. – 94 б.
5. Краснокутская С.Н. Формирование социальной компетентности студентов вуза: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / С.Н. Краснокутская. – Ставрополь, 2006. – 178 с.
6. Toshtemirova, Saodat Abdurashidovna (2022). "The Need to Improve Social Competences in Future Teachers," Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, Vol. 2022, Iss. 1, Article 4.
7. Бердиева Х.Б. Развитие социокультурной компетентности у будущих учителей начальных классов // Педагогическое образование и наука. – 2020. – №1. – С. 128–131.
8. Бердиева Х.Б., Бердиева Н.У. Проблемы развития социокультурной компетентности у школьников начальных классов // Евразийское научное объединение. – 2019. – №12-5. – С. 408–410.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.